

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

**OBRA DE RESTAURO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO ITÁLIA:
METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO - A PROBLEMÁTICA
OPERACIONAL, A PESQUISA DE PATOLOGIAS, OS TESTES
LABORATORIAIS E SEUS RESULTADOS PRÁTICOS.**

*Francisco Zorzete**

* Atua, em São Paulo, desde 1987 na preservação do patrimônio cultural. Atualmente é diretor e restaurador responsável pela COMPANHIA DE RESTAURO - empresa especializada em restauração de bens de interesse histórico. zorzete@companhiaderestauo.com.br ou www.companhiaderestauo.com.br

Resumo

O Edifício Itália foi concebido como um dos marcos da importância social da colônia italiana em São Paulo. Promovido pela sociedade classista “Circolo Italiano”, foi erigido sobre o lote de sua antiga sede, localizado na Avenida São Luiz.

Fruto de um concurso, a autoria do projeto coube ao arquiteto Adolf Franz Heep; que o planeou em meados dos anos 1950. Somente onze anos depois é que sua construção se materializou. De linhas simples e uniformes, sua torre elíptica, é fechada por extensa caixilharia encaixada num reticulado acentuadamente vertical. Um de seus elementos marcantes é a presença de *brises* que imprimiram uma notável sensação de vibração sobre um arcabouço estático. Ademais essa disposição dispensou a implantação de poços de ventilação e iluminação. Outra novidade, à época, foi a disposição das caixas de elevadores centralizada; o que permitiu uma planta livre a cada pavimento. A cada módulo vertical da fachada foi executada uma coluna hidráulica, de forma que as instalações sanitárias pudessem ser dispostas conforme a necessidade de cada escritório.

Aos panos de seus alçados aplicou-se um revestimento multifásico à base de argamassa de cimento Portland adicionada de grãos de quartzo, denominado “fulget”.

Porém, todo o conjunto de vedações (revestimentos, *brises* e caixilhos) está exposto às condições de intemperismo desde sua inauguração; cujo resultado é aferido por um certo grau de deterioração. Não há registro e nem parece haver ocorrido nenhum processo de recuperação ou manutenção, de porte, até a presente data. Assim, acumularam-se grossas camadas de elementos poluentes, sujeiras e excrementos de pássaros. Além disso, verificou-se a presença de trincas, fissuras, descolamento e perda de aderência de extensas e esparsas áreas do revestimento. Em relação ao *brises* de alumínio, encontra-se em grande parte empenados e oxidados, estágio que acelera a sua degradação. Não menos agredida encontra-se toda a caixilharia.

O restauro dessas fachadas implicou no desenvolvimento de metodologias específicas, de maneira diversa daquela que se estabeleceu no trato das elevações de imóveis construídos desde o final do século XIX e primeiras décadas do XX. Assim, esta proposta de painel pretende expor as questões teóricas e práticas que envolvem uma intervenção dessa natureza.

O objetivo desse trabalho, preliminarmente, foi identificar e classificar os processos patológicos em andamento nos revestimentos e equipamentos daquela fachada. Tais circunstâncias implicaram no estabelecimento de parâmetros para desenvolvimento de pesquisas precisas, seguidas de exames laboratoriais e a partir dos testes de aplicação verificou-se a sua praticabilidade, antes de se proceder às cirurgias necessárias.

Pela suas implicações e pioneirismo, a discussão sobre esses estudos, cujo resultado permitiu aproximar os modelos teóricos de sua efetiva aplicação, nos parece extremamente enriquecedora por se tratar de relevante exemplar paulista do período, e que poderá contribuir para outras ações similares.

Palavras-chave

Restauro; fulget; injeção.

Abstract

Edifício Itália was created to be a significant social landmark of the Italian immigrants in São Paulo. Promoted by the class association “*Circolo Italiano*”, it was raised on the piece of land of the association’s former headquarters on Avenida São Luiz.

Architect **Adolf Franz Heep** created the winning project of the competition promoted for that purpose. It was designed at the beginning of the 1950’s, but it was only built eleven years later. With simple and uniform lines, its elliptical tower is closed with an extensive structure of window sashes fitted in a markedly vertical netlike structure. One of its marking elements is the so-called *brises*, which gives the building a strong vibrating feeling over a static structure. Moreover, such distribution of shapes avoided the implementation of ventilation and lighting wells. Another novelty at the time was the location of elevators in the center of the building, which allows each floor to create its own private plan. At every vertical

module of the façade there is a hydraulic column so that sanitary facilities can be located according to the needs of each office.

To the plates of its raised parts a multi-phase mortar coating called “*fulget*” made with Portland cement and quartz grains was applied.

However, all sealing processes (coatings, *brises* and window sashes) have been exposed to the weather since the building was inaugurated and the result shows a certain degree of deterioration. There are no records and probably there has never been any recovery or maintenance procedure. So, thick layers of pollutants and birds' excrements have accumulated everywhere. In addition, in long and sparse coating areas there are cracks, fissures, some parts are unglued since they have lost their adhesive capacity. As to the aluminum *brises*, they are mostly warped and rusty, which increases degradation, not to mention all the window sashes.

Recovering those façades has demanded developing specific methodologies, rather different from those used when buildings were raised at the end of the XIX century and the first decades of the XX century. Thus, this proposal for a panel intends to approach theoretical and practical issues involving this kind of intervention.

The objective of this work is preliminarily identifying and classifying ongoing pathological processes in that façade's coatings and fixtures. The circumstances would demand setting parameters to develop precise researches followed by laboratorial tests where feasibility could be checked before moving to the operations required.

For its implications and pioneering spirit, a discussion about those studies - whose outcomes have allowed approaching theoretical models for their effective application - seems to be extremely rich once the building is a relevant sample of the architecture of that period in São Paulo and it might contribute to bring about other similar actions.

OBRA DE RESTAURO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO ITÁLIA: METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO - A PROBLEMÁTICA OPERACIONAL, A PESQUISA DE PATOLOGIAS, OS TESTES LABORATORIAIS E SEUS RESULTADOS PRÁTICOS.

“[...] não é tão fácil modificar as relações estabelecidas entre as pedras e o homem”. Halbwichs

As questões relativas à conservação de nosso patrimônio construído são relativamente recentes se comparadas às experiências de países do velho continente.

Nesse contexto, a atuação dos órgãos oficiais de preservação em nosso país, de início, atentou para a valorização dos *“monumentos de pedra e cal”*. No âmbito do Estado de São Paulo, o legado da taipa de pilão ofuscou as visões a ponto de se relegar toda a produção eclética ao nível da banalidade. Foi somente a partir de meados dos anos 1970 que as correntes culturlistas se fortaleceram e, mais do que isso, a prática preservacionista percebeu a necessidade de ampliar a sua atuação sobre a manutenção do ambiente urbano. O ajuizamento sobre a preservação, até então restrito aos atributos históricos e arquitetônicos, evoluiu para o conceito de patrimônio cultural.

A partir de então é que se estabelece a possibilidade de inclusão de obras contemporâneas no rol do acervo a ser preservado enquanto monumento representativo de nossa cultura material.

Entretanto, o acúmulo de conhecimento sobre técnicas adequadas ao tratamento das patologias que deterioram esse acervo, especialmente a contribuição do movimento moderno, é bastante insipiente entre nós. O restauro e a conservação desses bens, enquanto modalidades de trabalho, até bem pouco tempo eram inexistentes. Tais ações restringiam-se a intervenções sem qualquer compromisso em relação à fidelidade e originalidade do monumento.

Neste quadro é que se insere o caso presente. O Edifício Itália, um dos mais altos prédios da cidade e símbolo da pujante presença da colônia italiana nesta metrópole, foi concebido por um dos mais importantes e representativos arquitetos estrangeiros que por aqui atuaram: Franz Heep. Carecendo de conservação, qualquer cirurgia que se operasse nesse marco da nossa arquitetura deveria se pautar por critérios específicos, procurando recuperar o seu aspecto primordial e as intenções artísticas que nortearam a sua criação. Inaugurado a cerca de quarenta anos, construído sob o receituário técnico daquele período e exposto, durante todo esse espaço de tempo, às condições climáticas adulteradas pelas características dessa modalidade de expansão urbana implementada em São Paulo a partir de meados do século XX, apresentava-se carente de recomposição de seus elementos externos para que não restassem ainda mais comprometidos no futuro.

Erguido segundo os cânones do léxico moderno, sua estrutura, basicamente, delineia sua conformação final. Despojado de ornamentação, sua composição está calcada na repetição de elementos predominantemente verticais (pilares); cuja vantagem é a padronização de soluções a serem propostas.

A proteção externa do edifício e que determina sua coloração e aspereza é o revestimento de argamassa tipo “fulget” (sem polimento); argamassa de revestimento composta de agregante (cimento branco), agregados finos (areia média) e grãos (quartzo leitoso, translúcido e dolomita, amorfos, de granulometria variando de 1,5 a 2,5 mm). O efeito final traduz-se numa superfície texturizada de tonalidade ligeiramente acinzentada.

Esse revestimento, por suas características físicas e químicas é poroso e relativamente absorvente; por outro lado suas propriedades mecânicas diferem das do suporte - as estruturas em concreto armado, ambos trabalhando em regimes elástico diferenciado. Portanto, visivelmente, havia áreas em que esta “pele” já havia se destacado do suporte, expondo as camadas do substrato.

Aspecto da torre do Edifício Itália logo após a instalação da tela de proteção.

Inicialmente, previa-se que o fenômeno derivava-se da natural infiltração de umidade. Portanto, além das regiões em que já não havia mais material de revestimento, era de se supor que outras estariam em meio a processo de desagregação, soltas, porém ancoradas nas camadas fixadas às fachadas. Nessas condições evidenciava-se a necessidade de auscultar cada metro quadrado das faces da edificação para se obter a noção precisa da quantidade de serviços a serem realizados e que procedimentos adequados empregar a cada situação encontrada.

Para tanto, era necessário estudar o esquema de acesso que permitiria realizar as verificações “in loco” e os testes necessários para se chegar às conclusões definitivas sobre as causas do problema.

Optou-se pela instalação de balancins de ação vertical e horizontal que possibilitariam o mapeamento das regiões afetadas e, conseqüentemente, estabelecer o acesso aos serviços necessários. O primeiro obstáculo a ser vencido neste intervento configurou-se na fixação de seu suporte. Estes foram instalados sem maiores transtornos nas áreas em que o terraço se encontrava livre. Não obstante, as áreas ocupadas pelo restaurante que chegavam até a amurada do terraço exigiram a fixação de estruturas de apoio para vãos diferentes e que só permitem o deslocamento vertical dos andaimes. Este fato, além de determinar que nessas áreas da fachada o trabalho seja mais moroso que as demais, implicou em intervenções mais bruscas em espaços

Balancins instalados e operando durante os trabalhos de mapeamento das patologias.

ocupados por atividades de apoio ao restaurante (câmaras frigoríficas, depósitos) e de salas de escritórios localizados no último pavimento do prédio, rompendo alvenarias e removendo porções desse revestimento.

O apoio das bandejas acomodou-se nas aberturas de ventilação da entre laje localizada na base da torre, aproveitando o seu espaçamento ritmado por todo o seu perímetro; sem a necessidade de demolir alvenarias e sem traumatizar o

revestimento externo. Assim, foi possível estender a tela de proteção que recobre todo os alçados, onde se pretende aplicar logomarcas de patrocinadores e reduzir, desse modo, os custos dos trabalhos a cargo do condomínio, até o momento.

Em seguida, como mencionamos, identificaram-se as patologias a serem sanadas, mapeando-as. Nesta etapa contou-se com a colaboração da CPTI Tecnologia e Desenvolvimento que supervisionou os testes de percussão realizados, localizando as porções do revestimento que se encontravam desprendidas. Algumas placas soltas foram removidas e verificou-se a principal causa desse fenômeno devia-se à oxidação e conseqüente expansão das ferragens que compõem a armação do concreto armado que estrutura o edifício.

Na medida em que não houve criteriosa verificação das distâncias que as barras de aço deveriam guardar em relação às faces internas das formas das peças estruturais, segundo as normas que regem esse tipo de componente da construção. Apurou-se, então, que em inúmeras situações o metal não recebeu o recobrimento

Áreas da fachada cujo revestimento de fulget encontrava-se destacado em virtude da ação de oxidação e expansão das ferragens da estrutura em concreto armado.

mínimo exigido, ficando exposto à umidade natural proveniente da porosidade do revestimento; bem como de fissuras e microfissuras oriundas da movimentação

mecânica diferencial do conjunto da construção (dilatação térmica, ação dos ventos, etc.). Nessa condição, esses pontos culminaram por oxidar e sua ação resultou na expansão dos diâmetros das ferragens; e essa provocou a expulsão dos revestimentos, despregando-os do suporte. Essa situação representa o maior número de casos de deslocamento verificados nesse caso. Comparece em menor número, determinando patologia similar, é ação da umidade que se infiltra pelas fissuras e microfissuras acima mencionadas.

Apesar de existirem inúmeras áreas recobertas destacadas era necessário optar entre remove-las e refaze-las ou consolidá-las. Antes de se decidir intempestivamente sobre qual das alternativas a adotar era necessário mapear todas essas ocorrências. Trabalho

árduo e longo, pois era necessário examinar com precisão cerca de 21.000 m² de área de fachadas. Porém, esse mapeamento permitiu aquilatar o rol de problemas a serem sanados, sua precisa localização e seus variados graus de comprometimento. Além disso, identificaram-se outros agentes deterioradores; tais como: carbonatação, ausência de revestimento em algumas juntas de dilatação e o desgaste (erosão) superficial pela incidência constante de água de chuva, e de aparelhos de ar condicionado, principalmente na região onde a pingadeira existente na janela proporciona concentração repetitiva do fluxo de água na borda do parapeito das janelas, ocasionando exposição dos agregados de quartzo pela lixiviação do aglomerante.

No entanto, para que se pudesse produzir um projeto de restauro era necessário, por fim, realizar testes e ensaios que apontassem caminhos seguros em direção às soluções ao mesmo tempo viáveis economicamente e adequadas dos pontos de vista técnico e estético.

Evidentemente, remover todas as porções soltas e reaplicar novo revestimento, de mesmo tipo e coloração, não significaria de antemão, uma saída apropriada; visto que é quase impossível igualar as tonalidades do novo e do velho recobrimento, em função das condições em que as duas se produzem. Uma, a antiga, exposta por longo período a variações climáticas e incidência de variada gama de raios solares (ultravioleta, infravermelhos, etc.) que lhe adulteram permanentemente as características originais; a outra, nova, aplicada no início de seu processo de cura e exposição. Essa opção consistiria na transformação desse alçado numa grande “colcha de retalhos”, aguardando que sua exposição ao tempo, por cerca de uma dezena de anos, se encarregasse de igualá-las.

Além disso, a qualidade do material aplicado e solidariedade com que as porções que se

Detalhe das ferragens cujo recobrimento e espaçamento entre as barras e a forma não atendeu as recomendações das normas técnicas atuais; fato que contribuiu para a sua deterioração.

Região que apresentava desgaste superficial (erosão) por incidência constante das ações do tempo.

encontravam destacadas do suporte estabelecida com as aderidas tornavam sua remoção difícil, demorada e, portanto, demasiadamente onerosa.

A alternativa de consolidar apresentou-se como a que menos agredia a caracterização da aparência original da obra, e a mais viável sob ótica técnica e econômica.

A partir desse momento, procedeu-se a testes “in loco” e ensaios laboratoriais que permitiram verificar a eficácia dos procedimentos que se vislumbravam como passíveis de remediar essa gama de processos degenerativos. Para tanto, convidamos empresas especializadas e com larga experiência no intensivo emprego de produtos para recuperação, reforço e manutenção de estruturas de concreto armado, visto que a recomposição dos revestimentos implicava, concomitantemente, em tratamento e prevenção do sistema estrutural do Itália.

Detalhe de recomposição do substrato de ancoragem para o novo recobrimento de fulget.

Para consolidação e preenchimento de trincas, a empresa Fosroc – Reax testou o produto *Nitobond AR*, à base de cimento Portland e resina acrílica, não apresentando resultado satisfatório devido à visibilidade evidente das emendas e a retração do produto. A empresa Pires, Giovanetti Guardia, realizou diversos testes nas áreas selecionadas empregando microcimento *Centricret UF* e *UB*, que apresentou excelente resultado para a consolidação das áreas cujo revestimento encontrava-se solto e para o preenchimento de trincas e fissuras, sendo esse material compatível com o revestimento original à base de cimento Portland. Para confirmação da eficiência do produto solicitamos os testes de aderência (medição da aplicação de força para “arrancar” a argamassa consolidada sobre o seu sustentáculo), realizados pelo laboratório Falcão Bauer, tendo atendido os limites estabelecidos pela Norma da ABNT NBR – 13749-96.

O método de aplicação do *Centricret* configurava-se em perfurações por meio de brocas instaladas em máquinas furadeiras. Necessitava, porém, de espaçamento

curto entre furos (cerca de 20 cm entre eles em sentido horizontal e vertical), implicando numa quantidade enorme de orifícios, tornando o serviço extremamente moroso e repetitivo. Além disso, na prática, depois de aplicado em área razoavelmente extensa o microcimento, por sua consistência, revelou-se incapaz de espriar-se através de sistema capilar micrométrico. Era necessário um produto mais fluido, de maior capacidade de diluição na área a ser aplicada, com menor quantidade de furos para injeção.

Tal procedimento foi então abandonado e foram retomadas pesquisas para o incremento de técnica apropriada. Sob a orientação do corpo técnico da Companhia de Restauro os arquitetos Rogério Campos Magalhães e Paulo Danilo Machado desenvolveram um artifício praticamente artesanal que, no entanto, proporcionou produtividade e eficiência aos trabalhos. Por intermédio de seringa de uso veterinário foi possível injetar um adesivo de base epóxi nesses vazios. Executados os furos com brocas de 08 mm, esses são tamponados com rolhas de cortiça que pressurizam esses furos, garantindo adesão uniforme do produto às superfícies descoladas internas. A injeção, propriamente dita, é realizada com penetração da agulha pela cortiça já instalada sobre a perfuração. Um regulador de vazão permitiu aplicar a quantidade correta de produto, e o espaçamento entre furos estendeu-se para cerca de 70 cm. Cuidado maior foi tomado durante a retirada da seringa, evitando que o produto escorra e provoque manchas no revestimento. Em consecução, a rolha é retirada e a perfuração é preenchida com uma camada de novo revestimento, cujo resultado é imperceptível no conjunto da fachada.

Seqüência que ilustra os procedimentos para consolidar áreas cujo revestimento de fulget encontram-se destacadas do substrato.

Em seguida, novos testes de aderência foram realizados pela Falcão Bauer que atestaram a eficiência da metodologia.

Nesse momento, mais de 6000 m² do revestimento que se encontravam destacados foram consolidados segundo o preceito acima.

Quanto ao tratamento do aço das estruturas que se encontrava em processo de oxidação atuou-se da seguinte maneira:

Detalhe do teste de aderência realizado pela Falcão Bauer.

O recobrimento de fulget, nesses pontos, foi removido. Em seguida, preparou-se essa superfície; executando o seu apicoamento, com remoção de todo concreto deteriorado, até atingir-se o concreto homogêneo, de maneira a não provocar microfissuras, perda de aderência do aço, ou comprometer a estabilidade da estrutura. Feito isso, procurou-se tratar as armaduras através de revestimento mineral para a proteção anticorrosiva. Para essa aplicação, a armadura foi operada de modo a isentar-se de oxidação, de seus produtos derivados e de agentes contaminantes. Após toda superfície da peça a ser revestida estar limpa, através de uso de escova de aço, foi aplicada uma ponte de aderência (revestimento mineral), facilitando dessa forma a deposição de produto polimérico. Na seqüência, providenciou-se o seu revestimento em argamassa

polimérica, com espessura entre 2,0 cm a 5,0 cm (reparo profundo). Este revestimento foi executado em toda a extensão dessas superfícies.

Remoção mecânica de porções deterioradas do revestimento. Tratamento das ferragens expostas com a aplicação de antioxidante.

Aspecto de recomposição de cantoneira de uma das vergas. Aspecto logo após a recomposição de trecho da fachada.

Terminada essa etapa, nova camada de fulget foi sobreposta a essas regiões, procurando recompor o aspecto original das peças.

Como previsto em projeto, antes de operar a recomposição e consolidação do fulget, todas as fachadas da edificação foram limpas empregando-se detergente neutro da *Diedrich Technologies* e hidrojateamento sob pressão controlada.

Como proteção final optou-se pela aplicação de hifrofugantes. Para testes de hidrofugação, solicitamos à empresa Fosroc – Reax, a avaliação do produto

Nitroprimer 40, à base de solução de Siloxano para atender a função de película superficial de proteção após a limpeza do fulget. O produto apresentou resultado satisfatório não alterando a coloração e a textura do revestimento original e impermeabilizando a superfície tratada. Entretanto, por questões meramente comerciais optou-se por empregar o produto *Denver Hidrorrepelente* por se tratar de similar com resultados semelhantes.

Em relação aos brizes de alumínio procurou-se diagnosticar as causas de sua degradação; tanto pelo lado externo como pela face interna de cada elemento. Constataram-se, como principais problemas, ausência de aletas, peças trincadas, oxidação superficial, peças pintadas, simplesmente, em esmalte sintético de coloração aproximada do metal e conjuntos cujo sistema basculante encontrava-se desarticulado e inoperante.

Cogita-se a substituição total de todas as peças por outras novas. No entanto, essa decisão passa por uma avaliação de viabilidade econômica. Para tanto, foram estabelecidos contatos com a ABRA, uma associação cuja finalidade é reciclagem do alumínio. Nessas tratativas, em andamento, todo o material instalado seria removido e entregue ao peso de sucata para amortização dos custos dos novos mecanismos.

Neste detalhe vê-se diversas patologias encontradas nos brises de alumínio.

Estudam-se, ainda, outras opções no sentido de recuperar o material existente. Uma delas é a aplicação de pintura eletrostática. A outra consiste em submetê-las a processo de anodização. Seja qual for a alternativa escolhida, o tratamento iniciar-se-á pela limpeza das peças e eliminação da ação corrosiva.

A escolha da alternativa a ser adotada encontra-se em análise e dependerá da equação que envolve a disponibilidade financeira do condomínio, da solução técnica mais adequada, do atendimento aos preceitos emanados pelas cartas internacionais de restauro e de consulta aos organismos oficiais de preservação.

Portanto, o plano de restauro das fachadas do Edifício Itália está praticamente resolvido e em pleno desenvolvimento. Outros aspectos referentes à multiplicidade de dificuldades encontradas numa obra dessas dimensões poderiam ser comentadas aqui. No entanto, demandariam demasiado espaço e fugiriam do foco que se pretendeu apresentar.

Assim, concluímos essa comunicação na expectativa de ter contribuído com pequena parcela para o incremento dos debates acerca da preservação de nosso patrimônio arquitetônico, especialmente no que se refere à produção derivada do movimento moderno.

Fotos

Arq. Rogério Campos Magalhães e Arq. Paulo Danilo Machado

Referências Bibliográficas

CORONA, Eduardo. LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. *Arquitetura Moderna Paulistana*. São Paulo: Ed. Pini, 1983.

VENTURA, Casio. "Edifício Itália foi inaugurado em 1965." *O Dirigente Construtor*. São Paulo, maio de 1995, pp 12-25.